

Др Љилјана Скробих,*

Доцент,

Департман за социјалну политику и

социјални рад,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Др Бојана Вранић,**

Доцент,

Департман за социјалну политику и

социјални рад,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

Република Србија

UDK: 341.96:347.633

341.231.14-053.2

342.7-058.865

DOI: 10.5281/zenodo.19599984

**КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И САРАДЊИ У ОБЛАСТИ
МЕЂУНАРОДНОГ УСВОЈЕЊА ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ КАСНИЈЕ:
ИЗМЕЂУ ПОСТИГНУТИХ СТАНДАРДА И САВРЕМЕНИХ
НОРМАТИВНИХ ИЗАЗОВА**

Конвенција о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења из 1993. године већ три деценије представља темељни међународни правни оквир који је трансформисао праксу усвојења, уводећи неопходну транспарентност и механизме за спречавање злоупотреба. Међутим, поставља се питање да ли је овај инструмент, креиран у потпуно другачијем друштвено-технолошком амбијенту, и даље адекватан одговор на комплексне изазове 21. века. У раду се указује на основне предности и кључне стубове Конвенције, са посебним освртом на афирмацију принципа најбољег интереса детета и принципа супсидијарности. Поред тога, рад анализира нормативне празнине које су постале видљиве протоком времена. Препозната је потреба за јачањем правног оквира кроз реформу постадоптивног праћења и извештавања, чиме би се прешао пут од факултативног ка обавезујућем моделу праћења. Такође, наглашава се неопходност стандардизације свеобухватне постадоптивне подршке која би пратила дете и усвојитеље након формалног окончања поступка. Посебан

*ljiljana.skrobic@filfak.ni.ac.rs

**bojana.vranic@filfak.ni.ac.rs

акценат стављен је на право на идентитет у дигиталној ери, односно на потребу за новим нормативним решењима која би пратила технолошку реалност у којој је деци доступно и да самостално истражују своје порекло. Потенцијална решења која би одговорила на препозната питања виде се у ревизији постојеће Конвенције или у усвајању допунских протокола прилагођених императивима заштите права детета у савременом, глобализованом и дигитализованом друштву.

Кључне речи: међународно усвојење, Конвенција о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења, најбољи интерес детета, постадоптивна подршка, право на идентитет, дигитализација.

Ljiljana Skrobić, PhD,

Assistant Professor,

Department of Social Policy and Social Welfare,

Faculty of Philosophy, University of Niš

Bojana Vranić, PhD,

Assistant Professor,

Department of Social Policy and Social Welfare,

Faculty of Philosophy, University of Niš,

Republic of Serbia

***The Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect
of Intercountry Adoption three decades later:
Between the established standards and contemporary normative
challenges***

The Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (the HCCH Adoption Convention, 1993) has served for three decades as the fundamental international legal framework that transformed adoption practices by introducing necessary transparency and mechanisms for preventing abuses. However, the question arises whether this instrument, created in a significantly different socio-technological environment, remains an adequate response to the complex challenges of the 21st century. This paper highlights the core strengths and key pillars of the Adoption Convention, with a particular focus on the affirmation of the principle of the best interests of the child and the principle of subsidiarity. The paper analyzes the normative gaps that have become apparent over time. The need for strengthening the legal framework is recognized through the reform of post-adoption monitoring and reporting, shifting from a facultative to a mandatory oversight model. The authors also emphasize the necessity of standardizing comprehensive post-adoption support services for both the child and the adoptive parents after the formal conclusion of the procedure. Special focus is placed on the right to identity in the digital era, specifically the need for new normative solutions that align with the technological reality in which children have the means to independently search for their origins. Potential solutions to these identified issues are seen in the revision of the existing

Convention or the adoption of supplementary protocols tailored to the imperatives of child protection in a modern, globalized, and digitalized society.

Keywords: international adoption, HCCH Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption, best interests of the child, post-adoption support, right to identity, digitalization.